

Научная статья

УДК 364. 62:2-78-053.2 (470.6 Донбасс)

DOI: 10.5281/zenodo.21129653

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА В ПРАВОСЛАВНОМ ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

© 2026 Н. А. Романоф

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет»
ORCID 0009-0001-5617-4451

В ситуации военного конфликта наиболее незащищенной категорией являются дети, поэтому важно максимально эффективно осуществлять социальную и психологическую помощи им и вести поиск новых форм работы. Мы хотим поделиться опытом психологического сопровождения детей в православном детском лагере «Рождественское подворье» в 2019 году и обосновать, какие психологические ресурсы позволяют сформировать данная форма комплексной помощи детям.

В процессе сопровождения были выявлены следующие психологические ресурсы, способствующие улучшению эмоционального состояния детей и процессу переосмысления картины мира. 1. Православные традиции как один из факторов связи поколений, определяющий культурные основания нашего общества. 2. Возможность почувствовать принадлежность к «русскому миру» и проявить свою активную жизненную позицию. 3. Семья как ценностно-смысловая опора личности ребенка и основа традиционных ценностей. 4. Чуткое отношение «значимых взрослых» к проблемам группы детей Донбасса. 5. Опора на ценностно-смысловые предпочтения значимых сверстников, возможность получить опыт взаимодействия с ними. На наш взгляд, формирование этой группы психологических ресурсов может способствовать повышению устойчивости детей войны в трудных жизненных ситуациях.

Ключевые слова: военный конфликт, психологическое сопровождение, эмоциональное состояние, ценностно-смысловая сфера, психологические ресурсы.

Для цитирования: Романоф Н. А. Опыт организации психологического сопровождения детей Донбасса в православном детском лагере / Н. А. Романоф // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 320–329. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129653>.

Введение. Обсуждая разные аспекты военных конфликтов, не стоит забывать, что территория, на которой они происходят — это чья-то родная земля, в силу чего мирные жители, в особенности дети, определенным образом реагируют на военные события вокруг. Изучением психологических последствий пребывания человека в травматической ситуации занимались Ю. Александровский, А. Венгер, М. Джишкарариани, А. Михайлова, Е. Морозова, Е. Столярова, Н. Тарабрина и др. Анализ последствий нужен, в первую очередь, для того, чтобы правильно выстроить систему психологической помощи. В силу этого обратим внимание на практико-ориентированные труды по психологическому сопровождению детей, эвакуированных из зоны военных действий. Это работы И. Абакумовой, А. Гришиной, П. Ермакова, Н. Зубковой, Н. Осуховой, А. Ткаченко и других [12, с. 111].

В настоящее время понятие «сопровождение» активно используется практическими психологами, педагогами, медицинскими работниками как в профессиональной терминологии, так и в практической деятельности при решении конкретных профессиональных проблем. Если рассмотреть подробнее это понятие этимологически, окажется, что оно близко таким понятиям, как содействие, совместное передвижение, помощь одного человека другому в преодолении трудностей. Следовательно, сопровождение можно рассматривать как взаимодействие двух

активных субъектов, причем сопровождаемый имеет право на принятие решений в процессе сопровождения [1, с. 52].

Понятие «психологическое сопровождение» ввел в 1992 г. Ю.В. Слюсарев. Он определял его как «недирективную форму оказания психологической помощи, которая подразумевает специально организованный процесс, направленный на создание «переходного пространства» безопасных условий, в которых становятся возможными выход личности из негативного отчуждения (от себя, других людей, мира в целом), реконструкция ее субъективного образа мира и восстановление ее связи с собой, людьми и обществом» [11, с. 3].

В контексте этого определения отметим, что значимой составляющей сопровождения является активизация саморазвития личности, что включает в себя возможность поиска личностных ресурсов в ситуациях неопределенности.

«Психологические ресурсы могут быть представлены как система способностей человека к устранению противоречий личности с жизненной средой, преодоления неблагоприятных жизненных обстоятельств посредством трансформации ценностно-смыслового измерения личности, задающего ее направленность и создающего основу для самореализации» [3]. Следовательно, значение ресурсов для личности состоит в преодолении трудных жизненных ситуаций, сохранении психологического благополучия.

В исследовании Т.Ю. Ивановой описаны функции личностных ресурсов, оказывающие системное влияние на благополучие:

— буферная (уменьшается зависимость психологического благополучия от факторов среды и ситуации),

— фильтрующая (опосредуется восприятие и оценка субъектом жизненных обстоятельств),

— мотивационная (восприятие требований как предметных задач, а не угроз) [4, с. 195].

Ресурсы в современной науке рассматриваются с точки зрения разных подходов. В системном подходе содержательные характеристики психологических ресурсов изучаются как система. В ситуационном подходе присутствует соотнесенность ресурсов и ситуации. В деятельностном подходе деятельность рассматривается как механизм, преобразующий совокупность влияний в развивающие изменения в новообразования личности [6]. Значимым является и ресурсный подход, зародившийся в гуманистической психологии, в рамках которой важное место заняло изучение конструктивного начала личности, позволяющего преодолевать трудные жизненные ситуации. Актуальной является задача раскрытия внутреннего содержательного аспекта ресурсов.

О том, как в процессе психологического сопровождения помочь детям выявить, осознать свои ресурсы мы и попробуем рассказать в нашей статье. Она посвящена анализу психологической помощи группе детей Донбасса (15 человек), которые в июле 2019 г. находились на отдыхе в православном детском лагере «Рождественское подворье» Белгородской области. Эта поездка была организована по инициативе Православного просветительского центра «Преображение» при Миссионерском отделе Патриархии и по благословению Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. Среди детей группы трое были без отцов (у двоих ребят отцы-ополченцы погибли на Донбассе в 2014 году, у одной девочки отец погиб зимой 2019 года), трое детей-сирот, находящихся под опекой.

Психологическое сопровождение включало в себя диагностику; помощь в адаптации и интеграции в жизнь лагеря; индивидуальные консультации детей.

Материалы и методы исследования. Психологическая диагностика группы включала следующие методики: методика ШОВТС (Н. Тарабриной, 2001 г.), методика Ч. Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности (адаптирована на русский язык Ю. Л. Ханиным), цветовой тест М. Люшера, рисуночный тест «Человек под дождем» (Л. Илюшиной), тест «Кто я» (М. Куна), методика «Закончи предложение» (Н. Богуславской), тест «Человечки на дереве» (Д. Лампена, адаптирован Л.П. Пономаренко). В основном, диагностика проводилась в небольших группах (3-5 человек). Проведение диагностики ПТСР проводилось только индивидуально, с последующей беседой (поскольку ответы на вопросы были связаны с травмирующими воспоминаниями).

Основная часть. Обозначим основные результаты диагностики, поскольку подробнее это было сделано в предыдущих статьях автора [8; 9]. Было выявлено, что признаки проявления ПТСР у 53 % не превышают норму, у 27 % - выше нормы (2 детей погибших, 2 детей-сирот) 20 % выявили позицию, скрытую для диагностики именно ПТСР. Из трех субшкал более всего проявилась субшкала «избегание» (от 6 до 24 баллов при норме 14, Хср всей группы = 15 баллов). На втором месте по значимости субшкала «вторжение». Дети указывают, что старались не думать и ни с кем не говорить о случившемся, также говорят о тяжелых сновидениях.

Личностная тревожность у 60 % на высоком уровне, у 40 % - на среднем.

Анализ цветового теста Люшера выявил у 40 % детей преобладание отрицательных переживаний (X ср. СО = 24 б). Показатели ВК таковы: у 67 % детей — оптимальная активность и работоспособность, хотя у трети из них показатели близки к шкале — перевозбуждение, у 13 % — эмоциональное перевозбуждение, с вероятностью истощения, у 20 % компенсируемое состояние усталости.

У 54% детей фиолетовый цвет отнесен к предпочитаемому, что является показателем доминирования потребности в уходе от реальной действительности. Из основных цветов наиболее отвергаемыми являются синий (43 %) — фрустрирование потребности в эмоциональном комфорте и покое; и зеленый (43 %) — фрустрирование потребности в отстаивании собственной позиции, оборонительности, агрессивности защитного характера. Отвергаемые базовые потребности могут являться «источником стресса», вызывая чувство утраты и приводя к усилению тревоги.

Результаты рисуночного теста «Человек под дождем» показывают, что 50 % детей рассматривают стрессовую ситуацию как всеобъемлющую (дождь на всем пространстве рисунка), 33 % — как свою личную. На 75 % рисунков тучи, из них 42 % — тяжелые, большие (подавленное эмоциональное состояние). У 58 % человек изображен в левой части листа (что говорит об акцентировании прошлого). Тип реагирования на стресс: активный — у мальчиков, пассивный — у девочек (пол изображаемого совпадает с полом рисующего). Возраст изображаемого человека на 25 % рисунков больше собственного (более взрослые формы реагирования). Зонт (признак умения защитить себя от стресса) — на 75 % рисунков, однако на половине из них очень мал. Дополнительные детали: дома, деревья, автомобили (как признак умения переключиться на что-то), лишь на 16 % рисунков. На 25 % рисунков — человек идет по дороге слева направо (т.е. из прошлого — в будущее). При обсуждении одного из таких рисунков, на вопрос: «Куда же он идет?», ребенок ответил: «В Россию». Ни на одном из рисунков нет изображения радуги или солнца (признака надежды).

Результаты анализа методики М. Куна «Кто я»: у 73 % выражена семейная принадлежность, у 65 % — учебно-профессиональная позиция, 27 % обозначили свою мировоззренческую позицию «Я — христианин», лишь 40 % обозначили свою

этническо-региональную идентичность, из них 13 % пишут «я — гражданин», 27 % указывают национальность (русский, грузин). Поскольку обычно этнический статус человек обретает в подростковом возрасте, такие данные могут быть показателем конфликтного переживания своей этнической принадлежности.

В методике «Закончи предложение» (Н. Богуславской) к основным блокам предложений «отношение к друзьям, к семье, к себе, чувство вины» мы добавили блок «отношение к будущему». Интерпретация данной методики позволяет выявить, что наиболее значимой ценностью для большинства респондентов остается семья (73 %), также указаны такие ценности, как Бог (9%), любовь (9%), удовольствие (9%). Многие хотят быть похожими на старших (чаще родителей), которые их любят и оберегают.

Для всех значима дружба, в которой большинство ценит верность, умение прийти на помощь, даже когда самому несладко; дети имеют друзей и могут быть друзьями. Стремятся к жизненным достижениям в значимой для себя сфере деятельности (музыка, спорт, выбор будущей профессии). Более половины респондентов пишут, что не могут забыть события войны 2014 года; 21 % отдаленную перспективу либо не планируют, либо указывают: «я умру», «мы все умрем». Для 46 % личностный смысл жизни взаимосвязан с другими людьми, в основном, с ближайшим окружением («в любви родных», «семья, друзья, близкие», «этот мир», «вера в людей и помощь», «помогать людям и исполнять заповеди»).

Результаты методики «Человечки на дереве» (проведена в начале и в конце отдыха) свидетельствуют о достаточно хорошем уровне адаптации детей в лагере. При этом у большинства позиция либо не изменилась либо изменилась незначительно. Один ребенок, который сначала не мог адаптироваться (позиция: меня нет среди этих человечков), к концу смены приобрел установку на преодоление препятствий. Один ребенок позицию устойчивости положения сменил на позицию усталости, что было результатом его перевозбуждения ($BK=2,1$) при эмоционально насыщенной жизни в лагере. Позицию «усталость от необходимости поддерживать других» выразил ребенок из полной семьи, проживающий в комнате рядом с тремя детьми нашей группы, у которых умерли либо погибли близкие; у них были разговоры об этих ситуациях, позиция вполне закономерна.

Во время нашего пребывания в лагере индивидуальная работа оказалась более востребованной, нежели групповая. С младшими детьми использовалась игротерапия (особенно прием построения своего игрушечного мира), этюды И. Медведевой и Т. Шишовой [7]. С детьми 12-15 лет — беседы-консультации на основе диагностики, интересна им оказалась и игротерапия. Когда детям предлагалось изобразить свой мир с помощью игрушек, одни дети (примерно половина) изображали мир своей семьи, при этом во многих случаях совмещая его с миром войны (рядом с фигурами близких выстраивались фигуры солдат, одни из которых защитники, другие - враги). Многие выстраивали забор, иногда именно с забора начинали. Можно рассматривать это как попытку защитить себя и близких и отгородиться от опасности.

Другие дети, изображая свой мир, сразу выстраивали солдат враждующих армий, мальчики часто видели себя среди них. Когда задавался вопрос о близких, их выстраивали где-то в тылу, «они ждут и переживают». На вопрос «как дальше будет меняться этот мир?» как правило, отвечали «наши победят», «что будет потом?» - «вернутся домой, все будут рады», «что после этого будут делать?» - «пока не знаю». Это может быть показателями «отсутствия временной перспективы» и «неустойчивости, зыбкости «Я».

Таким образом, мы можем наблюдать, что события войны непосредственно включены в картину мира детей, проживающих на Донбассе.

Во время индивидуальных бесед с детьми были выявлены такие особенности. У двоих детей поездка в лагерь была связана с чувством вины («когда уезжал в лагерь, утром стреляли, как там мама, я здесь, а она там»); такую реакцию проявляли дети погибших ополченцев.

Наблюдался страх восприятия другими политической ситуации дома. Перед поездкой в российский лагерь некоторые мамы говорили детям: «Не говори, что папа служит (служил) в ополчении, неизвестно как к этому отнесутся» и дети переживали об этом.

Некоторые дети даже бравировали тем, что они живут в небезопасной обстановке, умеют отличать звуки различных снарядов, не боятся обстрелов.

В процессе беседы один ребенок сказал: «я звуков снарядов не боюсь», в продолжении беседы «а вообще я разных резких звуков боюсь». Другой ребенок военные события в регионе не отнес к травмирующей для себя ситуации, а самой травмирующей назвал некую личную ситуацию, а в процессе дальнейшей беседы сказал, что часто представляет далекий город, в котором нет войны и все люди добрые, но попасть туда невозможно. Мы видим, что травмирующий опыт вытесняется, но не проходит бесследно.

Получив задание нарисовать семью, либо дом, дерево и человека, некоторые отказывались их разукрашивать «Пусть так будет. И так хорошо». Это может быть свидетельством, как эмоциональной истощенности, так и того, что все окружающее видится именно так, в черно-белых тонах, без прикрас. Один из детей на предложение нарисовать семью, спросил: «А папу рисовать?» (его папа погиб). Потом папу рисовал, но на отдельном листе, потом приклеивал этот лист, размышляя, как лучше: со стороны бабушки, его матери, либо мамы, его жены. Этот же ребенок, отказывавшийся разукрашивать многие рисунки, рисуя «Человека под дождем», сам взял синий карандаш и начал разукрашивать дождь. Следовательно, стрессовая ситуация, которую символизирует дождь, являлась для него самым значимым в жизни событием, насыщенным переживаниями.

Во время индивидуальных консультаций важно было создать предпосылки, активизировать внутренние ресурсы для того, чтобы начался процесс переосмысления тех травмирующих событий, которые произошли с каждым из детей. Результаты диагностики и индивидуальной работы показали, что некоторые дети требуют дальнейшего психологического сопровождения дома. В первую очередь, это вопросы, связанные с переживанием утраты близкого человека, регуляцией эмоционального состояния, помощью в построении жизненной перспективы.

Необходимо отметить, что работа психолога с детьми являлась лишь частью общего контекста мероприятий, которые способствовали восстановлению душевного равновесия детей. Огромную роль сыграла общая атмосфера жизни лагеря, влияние коллектива в отрядах. Об этом свидетельствуют такие фразы из рассказов детей: «Лагерь мне стал как второй дом, вожатая обо мне заботится как мама», «Здесь вожатые очень добрые», «Я нашел здесь много хороших друзей», «Мне дома снились сначала страшные сны, потом грустные сны, а здесь мне снятся веселые сны» (кстати, многие дети группы отмечали, что они в лагере хорошо спят).

В процессе работы нами были выявлены следующие психологические ресурсы, способствующие улучшению психоэмоционального состояния детей и процессу переосмысления их картины мира.

1. Православные традиции как один из факторов связи поколений, определяющий культурные основания нашего общества.

Как пишет Ф. Василюк: «Молитва тесно связана с переживанием, и связь между ними начинается с того, что ситуация, порождающая необходимость в переживании,

является в то же время максимально предрасполагающей и к молитве. (...) Такая «критическая» ситуация и дает начало процессу переживания. Но в ней же создаются условия, подвигающие к молитве: человеку больше нечего ждать от мира, нельзя надеяться ни на других, ни на собственные силы, ни на что здешнее невозможно опереться, и в этот момент, «когда подступает отчаянье», глаза его сами поднимаются к небу: «Господи, помоги!» Эту истину Черчилль выразил точной формулой: «В окопах не бывает атеистов...» [2, с 17].

Детям запомнилось общее чтение молитв (утренних и вечерних, до и после принятия пищи), беседы со священником, совместное посещение Литургии в ближайшем Храме (все это только по желанию). В нашей группе все дети ранее посещали церковные службы (кто-то регулярно, кто-то иногда), однако здесь они смогли увидеть то, как православие проявляется в жизни. Как вожатые, дети в отрядах (их ровесники) действительно «по православному» добросердечно к ним относятся, как они с искренней радостью встречают священника отца Михаила, который окормляет лагерь, как добрые вожатые умеют четко и принципиально бороться с тем, что противоречит православной вере (нецензурные выражения, игры в карты и т.п.). Им интересно было увидеть, что и вожатые, и их ровесники, которые веселятся, поют, танцуют под современную музыку, занимаются спортом, являются при этом православными людьми, много знают о Боге, говорят о его участии в их личной жизни.

Во время открытия лагерной смены, на котором присутствовал митрополит Иоанн, дети получили опыт того, что совместная молитва может быть услышана. С детьми нашей группы проводил беседу священник отец Михаил, окормляющий лагерь. Он говорил просто, доступно, в тоже время приводил цитаты из Библии и много исторических фактов, что удивляло детей, затронул вопросы, связанные с духовным значением военных событий, вопросы жизни и смерти, своего предназначения и многие другие. Для детей, которые столкнулись с несправедливостью мира, подвергались смертельной опасности, потеряли родных — этот разговор с умным, добрым, заботливым взрослым, который умеет просто говорить о сложном, жизненно важен.

За время пребывания в лагере у многих детей изменилось внутреннее понимание Бога: «Я раньше просто думал, что Бог есть, а теперь я точно знаю, что он есть». «Я здесь первый раз в жизни причастился и понял, что такое исповедь. Начал понимать, что такое грех»; «В лагере я больше узнал про Бога».

Таким образом, у детей происходило осмысление жизнеспособности православной системы ценностей, что укрепляет личную ценностно-смысловую сферу. Также хотим отметить, что православная вера является значимым ресурсом, а работа психолога в контексте православной веры усиливает как ресурсность детей, так и самого психолога.

2. Возможность почувствовать принадлежность к «русскому миру» и проявить свою активную жизненную позицию.

В процессе диагностики была выявлена недостаточно сформированная этническая идентичность среди детей группы, 60% её не указывают. Поскольку обычно в подростковом возрасте человек уже приобретает свой этнический статус, а дети Донбасса долго жили в ситуации государственной неопределенности, можно предполагать наличие определенных переживаний своей этнической принадлежности. Узнав ближе российских детей, они в большей степени почувствовали себя частью народа России.

Одним из важных моментов признания и заявления о своей активной жизненной позиции явилось выступление детей нашей группы с песнями о Донбассе, а также песнями на украинском языке, которые они выбирали сами. Организовать такое

выступление было инициативой детей, однако в процессе подготовки многие начали бояться выступать, сомневаться. Каждая репетиция проходила вместе с психологом, многое обсуждалось в группе. Принятие, поддержка этого выступления администрацией, вожатыми, детьми всех отрядов была очень важна.

3. Семья как ценностно-смысловая опора личности ребенка и основа традиционных ценностей.

Иван Ильин утверждал: «Воспитать ребенка, значит заложить в нем основы духовного характера и довести его до способности самовоспитания». Он считал, что родители, которые приняли эту задачу и творчески разрешили её, подарили своему народу и своей родине новый духовный очаг, осуществили свое духовное призвание и «укрепили, обогатили жизнь своего народа на земле: они сами вошли в ту Родину, которою стоит жить и гордиться, за которую стоит бороться и умереть» [5]. Вопрос формирования «основ духовного характера», поднятый философом, труден. Однако именно сейчас его значимость важно осознать, актуализировать внутренне, и насколько возможно воплотить в своей жизни, в своей семье. Мы полагаем, что ресурсный потенциал семьи напрямую взаимосвязан со способностью взрослых к формированию «основ духовного характера» ребенка.

По мнению, Виктора Слободчикова «подлинным субъектом развития является со-бытийная общность ребенка и взрослого. (...) В основе понимания категории «значимый взрослый» показатели кровного родства: «родной — чужой» и показатели духовной близости: «близкий — чуждый». Мера кровного родства ребенка и взрослого изначально задана. Поэтому отношения в детско-взрослой общности эволюционируют по линии духовной близости. В ее основе - взаимное понимание, принятие, доверие. (...) . Максима такого отношения — любовь взрослого к человеческому в ребенке. (...) Эта любовь осуществляется через со-бытие в духовной практике воспитания ребенка. Значимый взрослый (в норме!) — ответственный координатор со-бытия — использует собственную самость в качестве инструмента выстраивания и развития совместности с ребенком» [10].

Нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что для большинства детей группы именно семья явилась главным фактором, который помог сохранить внутренний стержень, определенную систему ценностей в такой непростой жизненной ситуации. Отвечая на вопрос «Кто Я?», все указали свой семейный статус, продолжая незаконченные предложения, писали: «моя семья обращается со мной как с любимым ребенком», смысл жизни «в любви родных» и т.п. Во время нахождения в лагере для всех детей была жизненно необходима связь с семьей, телефонные звонки домой, убежденность в том, что с близкими все в порядке. (Могли не идти на мероприятие, пока не дозвонились домой). Важно, чтобы эта «привязанность к семье», порой «излишние переживания» были поняты, приняты, отреагированы.

Безусловно, именно семья обладает мощнейшим потенциалом как естественного воспитания детей, так и поддержки в условиях проживания в зоне военного конфликта.

4. Восприятие руководителей и вожатых лагеря как «значимых взрослых», чему способствовало их чуткое отношение к проблемам группы детей Донбасса.

Здесь мы снова хотим обратиться к рассмотрению уже упомянутого выше понятия «значимый взрослый». «Позиция взрослого — чужой (кровно), но близкий (духовно) является примером значимого влияния с психолого-педагогической точки зрения» [10]. Этому способствовало искреннее добросердечное отношение всех взрослых в лагере (а дети войны очень хорошо умеют отличать искреннее сочувствие от формального), чуткость к проблемам детей, и при этом нравственные требования в воспитании. Проявлялось это в умении вожатых при необходимости уделить внимание любому ребенку, а не только ребенку из своего отряда, реагировании на просьбы детей, обусловленные не капризами, а

тревожностью. Например, «буду спать только вместе с братом», хотя по возрасту эти дети должны были спать в разных отрядах; эта и многие аналогичные ситуации решались с пониманием, а не формально. При этом вожатые замечали и боролись с тем, что противоречит нравственным православным ценностям (нецензурные выражения, игры в карты; за это вся комната, а не только тот, кто попался, должны отжиматься, приседать, взявшись за плечи и т.п.). Это было определенным образцом нравственного поведения взрослого, вектором развития в случае принятия этого взрослого.

5. Опора на ценностно-смысловые предпочтения значимых сверстников, возможность получить опыт взаимодействия с ними.

Важно учитывать возрастные особенности (87 % группы — подростки). В этот период значимым становится окружение сверстников, их ценности, интересы, признание в группе. Результаты диагностики («Незаконченные предложения») показали, что все дети ценят дружбу, имеют друзей и могут быть друзьями. Учитывать нужно и то, что далеко не всегда детей из ДНР и ЛНР безусловно принимали в школах и России, и Украины, когда они там временно учились во время наиболее тяжелых военных событий на Донбассе в 2014-2015 гг. В контексте сказанного важным оказалось то, что в лагере, в основном, находились дети из воскресных школ и православных гимназий (имеющие определенную систему жизненных ценностей, готовые к проявлению понимания, искреннего сочувствия). В силу этого важны образцы нравственного поведения сверстников, увиденные в православном лагере: умение простить мелкую обиду, миролюбиво (пусть и не сразу) разрешить конфликтную ситуацию, желание порадовать чем-то другого и т.д. Если для детей именно друзья, обретенные в православном лагере, станут референтной группой, гораздо меньше вероятности того, что они будут искать утешение в сложной жизненной ситуации в какой-то плохой компании.

Выводы (заключение). Как известно, вследствие кризисных событий, всегда меняется ценностно-смысловая сфера личности (это характерно сейчас для всех жителей Донбасса). В результате одни еще больше укрепляются в добре (сочувствие, помощь другим, терпение жизненных трудностей), а другие — еще больше во зле (позиция: лишь бы в меня не попало, уход от проблем в развлечения, желание заработать на проблемах других, используя ситуацию, злость на всех). Различные жизненные обстоятельства взрослеющий человек переживает, осмысливает, и внешние образцы поведения становятся постепенно его внутренними нормативами. Военная обстановка провоцирует возникновение многих внутренних конфликтов. Решение таких вопросов — всегда результат личной нравственной работы и помощь в этом могут обозначенные выше психологические ресурсы личности.

Православный детский лагерь позволяет не только заботиться о здоровье тела (оздоровление через спорт и питание), но и укрепляться в духе (православный образ жизни, совместная молитва, беседы со священником). Мы надеемся, что опыт летнего отдыха в православном детском лагере, в атмосфере любви и добра, будет способствовать формированию ресурсного состояния, основанного на чувстве радости и защищенности, поможет в осмыслении, принятии, понимании военных событий. А главное, будет способствовать повышению устойчивости детей в трудных жизненных ситуациях, поможет им в непростой жизни на Родине в случае необходимости делать выбор в пользу добра, а не зла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белкова Н.В. Социально-педагогическое сопровождение в трудной жизненной ситуации в условиях современной школы / Н.В. Белкова, М.В. Дружинина // Проблемы современного педагогического образования. — 2019. — № 63-2. — С. 51–54.

2. Василюк Ф.Е. Переживание и молитва: опыт психологического исследования /Ф.Е. Василюк — Москва, 2005 г. — 97 с.
3. Иванницкий А.В. Психологический ресурс как интегральная характеристика личности [Электронный ресурс] / А.В. Иванницкий // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2–3. Режим доступа: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=23894> (дата обращения: 18.10.2020).
4. Иванова Т.Ю. Функциональная роль личностных ресурсов в обеспечении психологического благополучия: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история психологии / Иванова Татьяна Юрьевна ; МГУ имени М.В. Ломоносова. — Москва, 2016. — 205 с.
5. Ильин И.А. О семье / И.А. Ильин // Развитие личности. — 2024. — № 4. — С. 49–67.
6. Капиева К.Р. Психический ресурс личности: паттерны и детерминанты развития / К.Р. Капиева // Гуманизация образования. — 2015. — № 3. — С. 75–81.
7. Медведева И.Я. Школа для родителей. Разноцветные белые вороны / И.Я. Медведева И. Я., Т.Л. Шишова. — М. : Семья и шк., 1996. — 269 с. — (Шк. для родителей); ISBN 5-88539-040-1.
8. Романоф Н.А. Об особенностях психоэмоционального состояния детей, проживающих в зоне военного конфликта на Донбассе / Н.А. Романоф // Сборник трудов Международной научно-образовательной конференции Несторовские чтения (Луганск, 14 ноября 2019 года). Отв. ред. О.В. Розина. М.: ИИУ МГОУ. — 2020. — С. 218–231.
9. Романоф Н.А. Психологические последствия пребывания детей Донбасса в ситуации военного конфликта / Н.А. Романоф // Человек. Наука. Социум: научно-методический журнал. — 2022. №1(9) — С. 239–258.
10. Слободчиков В.И. Безопасное детство в опасном взрослом мире / В.И. Слободчиков // Социальная педагогика. — 2014. — № 2. — С. 99–103.
11. Слюсарев Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ю.В. Слюсарев. — Санкт-Петербург, 1992. — 16 с.
12. Шелиспанская Э.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей из регионов локальных военных конфликтов в рамках летней многопрофильной образовательной лагерной смены / Э.В. Шелиспанская, Ю.М. Васина // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. — 2023. — Т. 23. — № 1. — С. 108–118. DOI: 10.15507/2078-9823.061.023.202301.108-118.

REFERENCES

1. Belkova, N.V. & Druzhinina, M.V. (2019). Social'no-pedagogicheskoe soprovozhdenie v trudnoj zhiznennoj situacii v usloviyax sovremennoj shkoly [Socio-pedagogical support in difficult life situations in the conditions of a modern school]. *Problemy` sovremennoogo pedagogicheskogo obrazovaniya. [Problems of Modern Pedagogical Education]* 63(2), 51–54. (In Russian)
2. Vasilyuk, F.E. (2005). *Perezhivanie i molitva: opyt` psixologicheskogo issledovaniya [Perezhivanie and prayer: An experience of psychological research]*. Moscow. (97 p.). (In Russian)
3. Ivanitsky, A.V. (2015). Psixologicheskij resurs kak integral'naya xarakteristika lichnosti [Psychological resource as an integral characteristic of personality]. *Sovremenny`e problemy` nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education]*, 2(3). Retrieved from <http://science-education.ru/ru/article/view?id=23894> (Accessed: October 18, 2020). (In Russian)
4. Ivanova, T.Yu. (2016). Funkcional'naya rol' lichnostny`x resursov v obespechenii psixologicheskogo blagopoluchiya: dis. ... kand. psixol. nauk [The functional role of personal resources in ensuring psychological well-being (Unpublished Candidate of Psychological Sciences dissertation)], MGU imeni M.V. Lomonosova. — Moskva [Lomonosov Moscow State University, Moscow]. (In Russian)
5. Ilyin, I.A. (2024). O sem`e [On family]. *Razvitie lichnosti [Personality Development]*, 4, 49–67. (In Russian)
6. Kapieva, K.R. (2015). Psixicheskij resurs lichnosti: patterny` i determinanty` razvitiya [Mental resource of personality: Patterns and determinants of development]. *Gumanizaciya obrazovaniya. [Humanization of Education]*, 3, 75–81. (In Russian)
7. Medvedeva, I.Ya. & Shishova, T.L. (1996). *Shkola dlya roditelej. Raznocvetny`e bely`e vorony [School for parents. Multicolored white crows]*. Moscow: Sem'ya i shk. (School for Parents); ISBN 5-88539-040-1. (In Russian)
8. Romanof, N.A. (2020). Ob osobennostyax psixoe`mocional'nogo sostoyaniya detej, prozhivayushhix v zone voennogo konflikta na Donbasse [On the peculiarities of the psycho-emotional state of children living in the zone of military conflict in Donbas]. *Sbornik trudov Mezhdunarodnoj nauchno-obrazovatel'noj konferencii Nestorovskie chteniya (Lugansk, 14 noyabrya 2019 goda). Otv. red. O.V. Rozina [In O.V. Rozina (Ed.), Proceedings of the International Scientific and Educational Conference "Nestor Readings" (Lugansk, November 14, 2019)]*, 218–231. Moscow: IIU MGOU. (In Russian)

9. Romanof, N.A. (2022). Psixologicheskie posledstviya prebyvaniya detej Donbassa v situacii voennogo konflikta [Psychological consequences of children from Donbas being in a military conflict situation]. *Chelovek. Nauka. Socium: nauchno-metodicheskij zhurnal [Man. Science. Society: Scientific and Methodological Journal]*, 1(9), 239–258. (In Russian)
10. Slobodchikov, V.I. (2014). Bezopasnoe detstvo v opasnom vzrosлом mire [Safe childhood in a dangerous adult world]. *Social'naya pedagogika [Social Pedagogy]*, 2, 99–103. (In Russian)
11. Slyusarev, Yu.V. (1992). Psixologicheskoe soprovozhdenie kak faktor aktivizacii samorazvitiya lichnosti: avtoref. dis. ... kand. psixol. nauk: 19.00.01 [Psychological support as a factor in activating personal self-development (Abstract of Candidate of Psychological Sciences dissertation, Saint Petersburg)]. (In Russian)
12. Shelispanskaya, E.V., & Vasina, Yu.M. (2023). Psixologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie detej iz regionov lokal'nyx voennyx konfliktov v ramkax letnej mnogoprofil'noj obrazovatel'noj lagernoj smeny [Psychological and pedagogical support for children from regions of local military conflicts within the framework of a summer multidisciplinary educational camp session]. *Gumanitarij: aktual'ny'e problemy' gumanitarnoj nauki i obrazovaniya [Humanitarian: Actual Problems of Humanitarian Science and Education]*, 23(1), 108–118. DOI: 10.15507/2078-9823.061.023.202301.108-118. (In Russian).

Поступила в редакцию 25.03.2026 г.

EXPERIENCE IN ORGANIZING PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR DONBASS CHILDREN IN ORTHODOX CHILDREN'S CAMP

N.A. Romanof

In a situation of military conflict, children are the most vulnerable category, so it is important to provide them with the most effective social and psychological assistance and to search for new forms of work. We want to share our experience of providing psychological support to children at the Orthodox children's camp "Rozhdestvenskoye Podvorye" in 2019 and to explain what psychological resources this form of comprehensive assistance to children allows for. During the support process, the following psychological resources were identified that contribute to improving the emotional state of children and facilitating the process of rethinking their worldview. Among them are as follows: 1) Orthodox traditions as one of the factors of intergenerational communication that defines the cultural foundations of our society; 2) the opportunity to feel a sense of belonging to the "Russian world" and to express one's active life stance; 3) the family as a value-based support for a child's personality and the foundation of traditional values; 4) the sensitive attitude of "significant adults" towards the problems of the Donbass children's group; 5) the reliance on the value-based preferences of significant peers and the opportunity to gain experience in interacting with them. In our opinion, the formation of this group of psychological resources can contribute to increasing the resilience of war children in difficult life situations.

Keywords: military conflict, psychological support, emotional state, value-based sphere, psychological resources.

Романов Наталья Александровна.

Кандидат педагогических наук.
ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», Российская Федерация, г. Луганск.
Доцент кафедры психологии.
ORCID 0009-0001-5617-4451
E-mail: nataljaromanof@rambler.ru

Romanof Natalia Aleksandrovn.

Candidate of Pedagogy.
Lugansk State Pedagogical University, Russian Federation, Lugansk.
Associate Professor at Department of Psychology.
ORCID 0009-0001-5617-4451
E-mail: nataljaromanof@rambler.ru